

S'appuyer sur le collectif pour une lecture augmentée

L'arpentage en formation

Christelle Grima (Université de Toulouse) et Karine Hernandez (Ecole Nationale de l'Aviation Civile)

Pourquoi cet atelier ?

En redessinant notre **rapport à la connaissance**, à l'**autorité scientifique** et aux **institutions académiques**, les transformations technologiques actuelles, incarnées par les IA génératives, **révèlent et amplifient** des tensions déjà présentes dans l'enseignement supérieur et la recherche (**accélération** de la production des savoirs, **reconfiguration des pratiques** académiques et mise à l'épreuve des **normes traditionnelles**).

Dans ce contexte, cet atelier propose d'expérimenter une **approche collective de lecture**, permettant de **ralentir**, de **comprendre** et de **discuter ensemble** des textes complexes.

Notre intention

Lire ensemble

Questionner l'accélération de la production des savoirs

Partager des compréhensions diverses et favoriser l'appropriation collective

L'arpentage

Étapes

Découper

Lire

Mettre en commun

Reconstruire

Problématique

Comment les savoirs académiques sont produits, régulés et légitimés ? En quoi l'IA accentue, déplace ou rend visibles ces enjeux ?

Restitution

- 1 Ce que dit le chapitre
- 2 Ce qui pose question / problème
- 3 Un mot-clé ou une phrase à retenir

Bergadaà, Michelle. et al. Réinventer l'intégrité académique à l'ère de l'intelligence artificielle. Caen, EMS Éditions. « Questions de société », (2025)

Les restitutions présentées ci-dessous sont issues de prises de notes partielles et des productions écrites lors de l'atelier

Contexte : expérimentation qui classe les délinquants / fraudeurs de l'information. Les chercheurs se mettent à la place du fraudeur. Angle adopté : fraude consciente avec 4 scénarios.

Savoirs académiques produits selon des piliers : morale, déontologie, éthique formelle, responsabilité
Règles pour produire le savoir

Les risques de l'IA : notion de surface, d'apparence, Risques de biais qui peuvent altérer la production de la connaissance scientifique

Conclusion : renforcer, sensibiliser les chercheurs à faire preuve d'intégrité

Chapitre 1

La surpublication des travaux de recherche a des conséquences scientifiques et sociales désastreuses. Il s'agit d'un problème systémique.

Acteurs : chercheurs (bon, brute truand), institutions, revues. Phénomène où ces 3 types d'acteur sont complices. Motivations : carrière, recherche de financements. Pratiques douteuses listées avec des exemples très précis intéressants.

Puis analyse des conséquences sur le système universitaire, la construction de la science et la perception de la science par la société.

Que faut-il faire ? Des changements systémiques et la construction de règles collectives.

Chapitre 5

Etude de cas sur un établissement : sciences de management « doctorants manager ». Invités voire incités à utiliser des outils d'IA générative dans le cadre de leur recherche. Encouragement à l'utilisation de l'IA pour palier les difficultés à l'analyse de données. Evoquent rapidement les hallucinations. Problème d'intégrité mais surtout parle des craintes des étudiants d'être jugé pour avoir utilisé l'IA.

Conclusion : L'IA reste un outil qu'il faut utiliser en bonne intelligence. Les problèmes vont se résoudre si les chercheurs et doctorants sont suffisamment formés.

Angle adopté : discours pro IA.

Chapitre 8

Ce chapitre n'aborde pas tant la question de l'IA, mais l'exigence d'intégrité chez les jeunes chercheurs.

Fossé générationnel avec jeunes chercheurs : jeunes ne sont pas capables de produire recherche de qualité. Il y aurait un travail à faire de la part des chercheurs pour encourager les jeunes à développer sentiment de valeur dans le travail.

Chapitre 2

Anxiété de la performance légitimerait risque à long terme

Critique du texte : références anciennes, très peu de nuance, nous parait un peu hors sol

Est-ce que l'IA peut remplacer un humain dans une production littéraire ?

Rapport à la vérité non scientifique. L'auteur est éditeur. Tente de définir ce qu'est la production littéraire et pourquoi ça ne peut pas être fait par une IA.

Chapitre 6

Beaucoup de références à la philo, difficile à lire ou à raccrocher sur les concepts sans le bagage culturel adéquat. Conclusion il manque la « dimension cognitive du jugement » pour se rapprocher d'une vérité littéraire.

Dans sa conclusion l'auteur indique finalement qu'utiliser l'IA est possible dans un travail d'écriture.

Comment intégrer l'IA dans la production de connaissances en respectant l'éthique et les valeurs ?

Nécessité de donner un cadre écrit. Le chapitre aborde l'importance de se construire des valeurs communes.

Cas de rétractation dans PubMed. L'IA viendrait juger l'éthique du travail scientifique.

Chapitre 10

"Toute réflexion éthique entourant l'IA doit se placer dans le cadre plus général de l'éthique de la recherche et prendre en compte les valeurs humaines qui sous-entendent l'écosystème de production de connaissance."

Compréhension

Quelles applications ?

Restitution basée sur une infographie à présenter

Distribuée en même temps que la lecture, l'infographie **oriente** les étudiants sur les données à connaître et **facilite** la restitution.

Les connaissances acquises (GIEC) lors de cet atelier sont des prérequis aux objectifs de plus haut niveau du cours (Pensée critique).

Témoignage C. Vigier-Calmettes
Public : étudiants 1ère année INSA Toulouse

Festival Futurs Proches Campus en transition

Lecture partagée de **Dion, Iris-Amata, ... Horizons Climatiques Rencontre Avec 9 Scientifiques Du GIEC. 2024** et rencontre avec les auteur·ices

L'arpentage a **renforcé l'implication** et la conscience des enjeux climatiques.

Bibliothèques de l'Université de Toulouse
Public : étudiant·es, tous publics

Et vous ?

Comment pourriez-vous utiliser l'arpentage ?

TRAVAIL AVEC
LES ÉTUDIANTS
SUR LA CRITIQUE
D'UN ARTICLE

DANS LE CADRE
DE LA
FORMATION DES
COLLEGUES